

Texniki ixtisaslı tələbələrin peşəkar və hərtərəfli bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində xarici dilin tədrisinin rolu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826888>

Leyla Atamova

Azərbaycan Dillər Universiteti
E-mail: leylaatamova@yahoo.com

Xülasə: Məqalədə qloballaşma dövründə texniki yönümlü tələbələr üçün xarici dil bilikləri və mədəniyyətlərarası səriştənin vacibliyi vurğulanır. Müəllif qeyd edir ki, müasir mütəxəssislər yalnız texniki bacarıqlarla kifayətlənmir, həm də kommunikasiya, problem həll etmə və fərqli mədəniyyətlərlə ünsiyyət qurma bacarıqlarına sahib olmalıdırlar. Xarici dil həm kommunikasiya vasitəsi, həm də mədəniyyət daşıyıcısı kimi tələbələrin dünyagörüşünü genişləndirir. Ənənəvi tədris yanaşmaları bu bacarıqları tam inkişaf etdirmir, buna görə interaktiv metodların tətbiqi zəruridir. Nəticədə, texniki tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlıqda uğur qazanması üçün mədəniyyətlərarası səriştə əsas şərtə çevrilir.

Açar sözlər: *mədəniyyətlərarası kompetensiya, beynəlxalq əməkdaşlıq, ingilis dili tədrisi*

Role of foreign language teaching in developing professional and comprehensive skills of technically qualified students

Abstract: The article emphasizes the importance of foreign language skills and intercultural competence for technically oriented students in today's globalized world. Modern specialists need not only technical knowledge but also communication, problem-solving, and cross-cultural interaction skills. A foreign language acts both as a communication tool and a carrier of culture, expanding students' worldview. Traditional teaching approaches do not fully develop these abilities; therefore, interactive methods are essential. The study concludes that intercultural competence is crucial for technical students, as their future careers often involve international collaboration where effective communication and cultural awareness play a key role in achieving professional success.

Keywords: *intercultural competence, internation cooperation, English teaching*

Bugünkü qloballaşmış dünya təhsil sistemindən tələbələrdə yalnız ixtisas biliklərinin deyil, həmçinin hərtərəfli bacarıqların formalaşdırılmasını tələb edir. Xüsusilə texniki yönümlü təhsil alan tələbələr peşəkar bacarıqların inkişaf etdirilməsi ilə kifayətlənməməli, peşəkar bacarıqları ilə yanaşı problem həll etmə, kommunikasiya, mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarıqlarını da formalaşdırmalıdırlar. Texniki terminologiyayı mənimsəməklə yanaşı başqa ölkələrin dəyərlərini, mədəniyyətlərini və dünyagörüşünü anlamaq bacarığına yiyələnməlidirlər.

Bu baxımdan xarici dil yalnız əlavə fənn rolunu deyil, texniki ixtisaslı tələbələrinin həm şəxsi, həm də peşəkar inkişafında əsas vasitə rolunu oynayır. Xarici dili öyrənməklə uşaqlar yalnız ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirmirlər, onlar həmçinin fərqli mədəniyyətlərin davranış modelləri ilə tanış olur, bu mədəniyyətlərin incəliklərini öyrənir, həmin xalqların sosial dəyərlərini anlamağa çalışırlar. Məhz bu, mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşması üçün fundamental bir baza təmin edir ki, bu baza da öz növbəsində tələbələri beynəlxalq əməkdaşlıq mühitinə hazırlayır. Artıq bir-birinin mədəni köklərini və adət-ənənələrini dərindən anlamaq, fərqliliklərə hörmətlə yanaşmaq ünsiyyətin səmərəli və maneəsiz qurulması üçün zəruri şərtə çevrilmişdir. [1, s.172]

Müasir zamanda texniki yönümlü mütəxəssislər üçün mədəniyyətlərarası səriştə və xarici dil bir-birindən ayrılmazdır, bütövlük təşkil edir. Beynəlxalq layihələrdə iştirak edən mühəndislər proqramçılar və digər texniki sahə mühəndisləri texniki biliklərə əsaslanaraq kifayətlənə bilməzlər, onlar həmçinin ünsiyyət bacarıqlarını, fərqli mühitlərə adaptasiya qabiliyyətlərini, problem həll etmə, vəziyyətdən çıxma, qarşılıqlı anlaşma bacarıqlarını tətbiq

etməyi öyrənirlər. Elə buna görədir ki, xarici dilin tədrisi texniki ixtisaslarda universal və peşəkar bacarıqların inkişafı üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

Qlobal inteqrasiyanın sürətlənməsilə beynəlxalq əlaqələr və mədəniyyətlərarası ünsiyyət daha da önəmli rol alır. İngilis dili isə beynəlxalq kommunikasiya üçün bir körpü yaradır. [2, s.42] Xarici dilin öyrədilməsi yalnız qrammatika və lüğət biliklərinin mənimsənilməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. Əksinə, tələbələr interaktiv tədris metodları, simulyasiyalar, layihələr, mədəniyyətlərarası tapşırıqlar və bu kimi digər metodlar vasitəsilə real ünsiyyət bacarıqlarını qazanmalıdırlar. Bu yanaşma öz növbəsində tələbələrin yalnız texniki terminologiyasını deyil, həmçinin onları digər mədəniyyətləri anlamağa, qavradıqlarını peşəkar fəaliyyətə tətbiq etməyə yönləndirəcək.

Təəssüf ki, müasir təhsil sistemində rast gəlinən əsas problemlərdən biri tələbələrin mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarığının kifayət qədər inkişaf etməməsidir. Ənənəvi tədris yanaşmaları tələbələrin əsas peşə terminologiyasını öyrənmələrinə yönəldilmişdir. Burada mədəni və kommunikativ aspektlər demək olar ki, nəzərə alınmayıb. Nəticə etibarıyla tələbələr nəzəri biliklərə malik olur, amma beynəlxal əməkdaşlıq mühitində, konfrans və beynəlxalq layihələrdə qarşılıqlı anlaşma zamanı çətinliyə məruz qalırlar. Mədəniyyətlərarası səriştə sahəsində ən tanınmış alimlərdən biri M.Bayram qeyd edir ki, mədəniyyətlərarası səriştənin inkişafı sadəcə dil öyrənməyə söykənmir. Bu, tələbələrin digər mədəniyyət nümayəndələri ilə səmərəli ünsiyyət qurmaq, davranış və kommunikasiya strategiyalarını kontekstə uyğunlaşdırmaq bacarığıdır. O, deyir ki, bu bacarıq öz qərəz və stereotiplərini dərk etmək, münaqişələri həll etməyi özündə ehtiva edir. [3, s.29]

Məlumdur ki, xarici dil yalnız kommunikasiya vasitəsi deyil, həm də mədəniyyətin əsas daşıyıcısıdır. Dil tələbələrə digər xalqların dəyərlərini, dünyagörüşünü, sosial davranış formalarını mənimsəmək üçün qapı açır. Buna baxmayaraq, bəzən eyni dildə danışan insanlar bir-birini anlamır. Bu haqda S.İmanova rus alimləri Y.M.Vereşaqin və V.Q.Kastomaroğa istinadən qeyd edir və əlavə edir ki, bunun səbəbi mədəniyyətlər arasındakı fərkdir. Bir faktı qəbul etmək lazımdır ki, bu fərqi kənarlaşdırılması texniki ixtisaslı tələbələr üçün daha vacibdir, çünki onların gələcək peşəkar fəaliyyəti bir çox hallarda beynəlxalq əməkdaşlıq mühitində işləməklə bağlı olur. [4, s.184]

Təhsil prosesi yalnız dilin formal tərəflərinə, yəni – lüğət ehtiyatına və qrammatik qaydalarına fokuslandıqda tələbələr real ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdırma bilmirlər. Halbuki, mədəniyyətlərarası səriştə məhz bunun üçündür. Bu yolla tələbə başqa mədəniyyətlərdən xəbərdar olur, həmin xalqların nümayəndələri ilə ünsiyyət qurur, öz fikirlərini adekvat formada ifadə etməyi öyrənir və bütün bu proses əzində öz mədəni kimliyini hər şeydən üstün tutur. Bu mənada, texniki ali məktəblərdə xarici dil tədrisinin yalnız terminoloji biliklər üzərində qurulması və mədəniyyətlərarası səriştənin aşılınması prosesinin əksinə tələbələrin də beynəlxalq hazırlığını geridə qoyur.

İndiyədək aparılmış tədqiqatlar sübut edir ki, mədəniyyətlərarası səriştənin inkişafında dilin rolu əvəzolunmazdır. Bu ona görədir ki, dil həm adət-ənənələri və milli dəyərləri, həm də düşüncə tərzini əks etdirir. Müəllimlər tədris zamanı digər ölkələrin həyat tərzini, incəsənəti, sosial institutları, təhsil sistemi mövzularına toxunmalıdırlar ki, tələbələrin dünyagörüşləri genişlənsin, eləcə də fərqli mədəniyyətlərə qarşı tolerantlıq formalaşsın ki, bu da öz növbəsində multikultural perspektiv yaratsın.

Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi texniki yönümlü təhsildə mütəxəssislərin peşə fəaliyyəti daha çox beynəlxalq xarakter daşıyır. Bir neçə il əvvəl bu sahədə xarici partnyorlarla qurulan işlər vasitəçilər və ya tərcüməçilər üzərindən qurulurdu, lakin indi uğurlu olmaq üçün birbaşa dialoq bacarığı tələb edilir. Məsələn, bir mühəndis beynəlxalq layihədə iştirak edərkən texniki detalları ingilis və ya başqa dildə birbaşa izah etməli, həmkarlarından gələn suallara cavab verməli, təkliflərinə reaksiya göstərməli, müzakirələrdə aktiv iştirak etməlidir. Bu isə xarici dilin öyrədilməsi zamanı mədəniyyətlərarası səriştə mövzusunun proqrama daxil edilməsini zəruriləşdirir.

Mədəniyyətlərəarası səriştənin formalaşdırılması prosesinin effektivliyi üçün pedaqoji yanaşmalar mütləq müxtəliflik təşkil etməlidir. Məsələn, kulturoloji cəhətdən formalaşdırılan metodlar tələbələrə mədəniyyətlərin mahiyyətini dərk etmək imkanı verir. Fəaliyyət əsaslı metod isə öyrənilən biliklərin praktik tətbiqini təmin edir, kommunikativ metod canlı ünsiyyət bacarığı qazandırır. Bu proseslər interaktiv metodlarla – müzakirələr, layihələr, debatlar, simulyasiyalar vasitəsilə aparıldıqda tələbələrdə nəzəri biliklərlə yanaşı real ünsiyyət bacarıqları da formalaşır. Bu baxımdan bir sıra modellərdən istifadə olunur ki, onlardan da biri K.Knappın mədəniyyətlərəarası kompetensiyalar modelidir. O, tələbələrin dərslərdə münasibət qurmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələri üçün istifadə oluna bilər. [5]

Tədris prosesində tələbələrin mədəniyyətlərəarası bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə müəllimlər xüsusi proqram hazırlamalıdır. Məsələn, tələbələr qrup şəklində layihələr həyata keçirərək müxtəlif ölkələrin texniki sənaye standartlarını müqayisə edə, eləcə də tərcümə və təqdimat bacarıqlarını inkişaf etdirə bilərlər.

Qloballaşmanın sürətlənməsilə mədəniyyətlərəarası ünsiyyət bacarığı dövrün istedadları üçün zəruri keyfiyyətlərdən birinə çevrilmişdir. Burada əsas məqsəd tələbələrin çoxmədəniyyətli mühitdə ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdırmaqdır. [6, s.153] Xarici dil biliklərinin praktiki əhəmiyyəti xüsusilə texniki ixtisaslı məzunların karyerasında özünü göstərir. Onlar konfranslarda çıxış edir, texniki məlumatlar çatdırır, müxtəlif ölkələrdən olan mütəxəssislərlə əməkdaşlıq edirlər. Bu məqamda tələbənin mədəniyyətlərəarası səriştə bazası ona ya uğur qazandırır, ya da geri çəkir.

Müasir təhsil mühitində texniki yönümlü tələbələr üçün bir çox resurslardan istifadə etmək çox vacibdir. Məsələn, beynəlxalq elektron resurslar, online dərslər platformaları, virtual laboratoriyalar vasitəsilə nəinki dil bacarıqları, həmçinin də mədəniyyətlərəarası ünsiyyət təcrübəsi inkişaf edir.

Artıq təsdiqlənmiş faktıdır ki, mədəniyyətlərəarası ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı yalnız tələbənin gələcək peşə fəaliyyətinə deyil, həm də şəxsi inkişafına böyük təsir göstərir. Həmin bacarıqlara empatiya, tolerantlıq və qlobal məsələlərə həssas yanaşma qabiliyyətləri də daxildir. Beləliklə, texniki yönümlü tələbələrin gələcəkdə beynəlxalq əməkdaşlıq mühitində uğur qazanmaları üçün bugünkü tədrisdə innovativ pedaqoji yanaşmaların tətbiqi, onlarda mədəniyyətlərəarası səriştə bazasının formalaşdırılması və ya təkmilləşdirməsi çox vacibdir.

Ədəbiyyat

1. Anyao Zhang, The Application and Practice of Intercultural Communicative Competence in English Teaching, Journal of Social Science and Humanities, Volume 7 Issue 1, 2025
2. Knapp K. Intercultural communication in EESE, 2003, retrieved from http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/ia/eese/strategy/knapp/4_st.html
3. İmanova S., Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası – 2021, C.69, №1, 218s.
4. M. Bayram Teaching and assessing intercultural communicative competence, Bristol: Multilingual, Matters; 2020, 200p.
5. Shen Wenyi, Shao Dan. An analysis on the phenomenon of "Chinese cultural aphasia" in Higher Vocational College students in Cross-cultural Communication, Journal of Shazhou Polytechnic College, 2019, 54p.
6. Wang Yuxi, Bidirectional Research on Intercultural Communication in College English Teaching Under the Background of the Belt and Road Initiative, Overseas English, 2024, 289p.